

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурҳоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Шахноза Акрамовна Қўлдашева

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ўқитувчиси

E-mail: skuldasheva@mail.ru

ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФФУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634065>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола туркий тиллар вакилларида бири бўлган ўзбек тилининг шаклланиши ва ривожланишида умумтуркий дивергент ва конвергент белгилар эволюциясини тадқиқ қилишга бағишланган. Унда муаллиф ўзбек тилини айрим туркий тиллар билан солиштирган ҳолда, унинг фонетик тизимида содир бўлган конвергент ва дивергент ҳодисаларини таҳлил қилади. Бундан ташқари, муаллиф ўзбек тилининг турли шеваларидаги дивергент ва конвергент белгиларини турли мисоллар ёрдамида таҳлил қилади.

Калит сўзлар: эволюция, конвергенция, дивергенция, дивергент белги, конвергент белги, Умумтуркий тил, фонетик тизим, талаффуз тизими, жарангли фонемалар, жарангсиз фонемалар, сингармонизм, прототурк тил, протоолтой тил, туркий тил, ассимиляция ҳодисаси.

Shakhnoza Akramovna Kuldasheva

Uzbekistan State World Languages University senior lecturer

E-mail: skuldasheva@mail.ru

EVOLUTION OF COMMON-TURKIC DIVERGENT AND CONVERGENT FEATURES IN THE UZBEK LANGUAGE PHONETIC SYSTEM

ANNOTATION

The given article is devoted to the study of the evolution of Common-Turkic divergent and convergent features in the formation and development of the Uzbek language, as one of the representatives of the Turkic languages. In it, the author compares the Uzbek language with some Turkic languages and analyzes the convergent and divergent features that occur in its phonetic system. In addition, the author analyzes divergent and convergent features in different dialects of the Uzbek language using various examples.

Keywords: evolution, convergence, divergence, divergent feature, convergent feature, Common-Turkic language, phonetic system, pronunciation system, resonant phonemes, soundless phonemes, synharmonism, Proto-Turkic language, Proto-Altaic language, Turkic language, assimilation phenomenon.

Шахноза Акрамовна Қўлдашева

Преподаватель Узбекского государственного университета мировых языков

E-mail: skuldasheva@mail.ru

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕТЮРКСКИХ ДИВЕРГЕНТНЫХ И КОНВЕРГЕНТНЫХ ПРИЗНАКОВ В ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению эволюции общетюркских дивергентных и конвергентных признаков в формировании и развитии узбекского языка, как одного из представителей тюркских языков. В ней автор сравнивает узбекский язык с некоторыми тюркскими языками и анализирует конвергентные и дивергентные признаки, которые мы находим в его фонетической системе. Кроме того, автор анализирует дивергентные и конвергентные признаки в ряде диалектов узбекского языка на различных примерах.

Ключевые слова: эволюция, конвергенция, дивергенция, дивергентный признак, конвергентный признак, Общетюркский язык, фонетическая система, система произношения, звонкие фонемы, глухие фонемы, сингармонизм, прото-тюркский язык, прото-алтайский язык, тюркские языки, явление ассимиляции.

КИРИШ.

Туркий тиллари ва ўзбек тили талаффуз тизимини илмий жиҳатдан тадқиқи масаласи Жаҳон, Европа ва ўзбек тилшунослари томонидан охирги асрларда жуда интенсив ўрганилиб келди. Г.И.Рамстедт (1957); Н.К.Дмитриев (1955); А.М.Щербак (1963, 1964, 1970) ва бошқалар. Бу олимлар томонидан яратилган ишларда туркий тиллари фонетик ва фонологик тизими, бўғин структураси, фонемалар классификацияси ва характерологияси, унли ва ундош товушлар позицияси ва мустақил альтерацияси, фонетик жараёнлар ҳақида гап борган.

Кейинги гуруҳдаги олимлар эса, яъни Н.А.Баскаков, А.М.Щербак, Э.В.Севортян, Н.З.Гаджиева, А.Н.Дыбо ва бошқалар, ўзбек ва бошқа туркий тиллари талаффуз тизимининг муаммоларини ўрганишга бағишланган йирик салмоқли, классик асарлар яратганликлари билан характерланади.

Ўзбек олимлари ишларига келсак, Ш.Рахматуллаев, Ғ.Абдурахмонов, Б.Джураев, ва бошқалар, эса ўзбек тили фонологик тизимининг турли масалаларини синхрон ва диахрон планда ўрганишга ўзларининг салмоқли хиссаларини қўшдилар.

Эволюция тушунчаси ривожланишнинг тил элементларининг босқичма-босқич, аста-секин кечишидир.

Дивергент белги деганда тил оиласи учун базавий бўлган моделда турли интралингвистик ёки экстралингвистик омиллар таъсирида ўзгаришга мойил элемент тушунилади. Бу термин семиотикадан кириб келган бўлиб унда базавий модел унсурларида содир бўладиган шаклий ёки функционал ўзгаришга учраган белгилар (символ, рамз кабилар) тушунилади. [Степанов, 2001]

Тилдаги таркибий ўзгаришлар жараёнида тизимнинг бир бўғинидаги дивергенция бошқа бир боғланишда яқинлашиш каби кўриниши мумкин. [Қўлдашева, 98]

Конвергент белги эса унинг акси, яъни белгининг ўз тизимида хос бўлган барча хусусиятларини сақлаб қоладиган ўзгаришларга мойил бўлмаган тил белгиси бўлиб у тизимни сақлаб қолишда муҳим роль ўйнайди.

“Конвергенция тил тизимининг алоҳида қисмларини (масалан, фонологик тизим ёки сўз бойлигини) ёки бутун тилни тўлиқ камраб олади.” [Қўлдашева, 96]

Энди бу таъриф ва тушунчаларни мисоллар билан изоҳлашга уруниб кўрамиз. Масалан, Умумтуркий тилда тил олдида талаффуз қилинадиган [g] товуши бўлган. Мана шу товуш турли тилларда турли фонемик вариантлар сифатида ривожланди ва натижада: Қозоқ, Қорақалпоқ, Бошқирд, Татар, Караим, Халаж тилларида [k] фонемаси яъни жарангсизланган шаклда тизимдан ўрин олди.

А.М.Қўлдошев ўзининг “Тилшуносликда тарихийлик тамойили” номли монографиясида [g>k] ўзгариши, “яъни жарангли ундош ўз жарангини йўқотиши” сабаблари яққол кўрсатиб берилган. Мисол учун, “Ўзбек тилидаги “хўкиз” сўзининг келиб чиқишида ҳам юқоридаги кучсизланиш роль ўйнётгани кўриниб турибди.” [Қўлдошев, 185]

Худди шу фонема тарихий тараққийт жараёнида Турк, Озарбайжон, Гагуз, Ўзбек тилида [g] жарангли фонемасига ўзгарди. Қумиқ ва Қорачой тилларида эса ҳар иккала вариант, жарангли ва жарангсиз фонемалар сақланди [k] ва [g].

Шу мисолни таҳлил қилсак, [k > g] ўзгариши тилларни сифат жиҳатдан базавий моделдан узоқлаштиргани учун дивергенция ходисаси кузатилади ва юқоридаги тиллар учун бу фонема дивергент белги деб саналади.

Бошқа, [g'] фонемаси [g] шаклида сақланиб қолгани учун бу ерда конвергенция ходисаси кузатилади, чунки базавий моделда [g] бўлгани учун бирқанча тилларда ривожланиш умумийлик томон бўлди ва умум туркий – энг қадимги туркий проформа янги пайдо бўлган тилларда сақланиб қолди. Шунинг учун [g' > g] конвергент белгилар деб аталади.

Аросат ҳолатлар кузатилган Қумиқ ва Қорачой тилларида структуравий ривожланиш охирига етмаган ёки тил нормаси функционал жиҳатдан етарли даражада меъёрланмагани учун ҳар икки вариант сақлаб қолинган деб ҳисобланади. [Дыбо, 2007; 16]

Бу мисолнинг ўзи мақолада конвергенция ва дивергенция ходисалари ёлғиз кечмайди ва улар доимо ёки кўпинча бирга кузатилади, деган фикрни исботи бўлиши мумкин.

Дивергенция ва конвергенция ходисалирини таҳлил қилиш учун тилшунос биринчи навбатда проформа, протоформа, протошакл, этимонни топиши керак. Бу нарсалар эса тилларнинг этимологик луғатларида ва қиёсий-тарихий тилшунослик йўналишида олиб борилган илмий изланишларни иллюстрация қилиш учун яратилган махсус глоссалар, луғатлар ва комбинаторик луғатлардан топилади. Бу ўринда эса биз Ш.Рахматуллаевнинг “Ўзбек тилининг этимологик луғати” Туркий тиллари фонетикаси ва грамматикасига бағишланган мақолада, монография, турли таржима луғатлари ва бошқа нашрлардан маълумот олдик. [Рахматуллаев, 2008; Севортян, 1980; ДТС, 1969]

Дивергенция ёки товуш фарқланиши орқали янги шаклларнинг пайдо бўлишига туркий тиллардан мисолни таҳлил қилишни давом эттираемиз.

Прототуркий, (ПТ): *jigirmi (йигирма) [Дыбо, 2007]; Чуваш тилида: sirem; Ёкут тилида: surbe; Тува тилида: červi; Қадимги туркийда: jigirmi; Ўзбек тилида: jigirma; Уйғур тилида: zigirma; Турк, гагауз, озарбайжон тилида: jirmi; Туркман тилида: jügimi; Салар тилида: jügime; Халаж тилида: jirmi; Қрим қараим тилида: jigirmi; Тракай қараим тилида: igirme; Галиция қараим тилида: egirmi; Қумық тилида: jigirma; Қорачой-балқар тилида: zijirma; Татар, бошқир тилида: jegerme; муғой тилида: jigma; қора-қалпоқ тилида: zijirma (dʒ); қирғиз тилида: žijirma (ʒ). [Севортян, 1980; 201-202]

Туркий тиллардаги “йигирма” сўзининг талаффузида биз қуйидаги асосий дивергенция вариантлари ёки йўналишларини кузатаемиз:

- 1) j > š (ʃ) чуваш тилида;
- 2) j > s (ёкут тилида);
- 3) j > č (ʧ) (тува тилида);
- 4) j > ž (ʒ) уйғур, қирғиз тилларида;
- 5) g > ɣ (ʁ) уйғур тилида, салар тилида, туркман тилида;
- 6) j > z балқар тилида;
- 7) j > dʒ Қора-қалпоқ тилида;
- 8) i > u ёкут тилида;
- 9) i > e тува, татар, бошқир тилларида;
- 10) g > ø халаж тилида, нўғой тилида;
- 11) i > a ўзбек, уйғур, қумық, балқар, нўғой, қора-қалпоқ, қирғиз тиллари ва ҳ.к.

Мисоллардан шуни хулоса қилиб айтиш мумкин. Прото-турк j фонемаси дивергент элементи сифатида бир қанча вариантларга ўзгарди, аниқроғи [j > g, ʃ, ʧ, s, ʒ, ɣ, z], яъни 7та фонетик қийматга эга бўлди. Бошқача қилиб айтганда Прото-турк тилидаги [j] – фонемаси 7та дивергент элемент ёрдамида фарқланиш жараёнини амалга оширди. Бир ҳолатда ʧ варианты сўз ўртасида талаффузда тушиб қолди. Халаж тилида кузатилган бу ҳодиса илмий тилда контракция деб аталади. [Ильиш, 1975; 76]

1. Сўз охиридаги [i –] фонемаси ҳам [i, e, a] фонемаларига ўзгарди.

[i > e] Ёқут караим тилида

[i > ø] чуваш тилида

[i > a] ўзбек, қора-қалпоқ, қирғиз, қозок.

Бошқа тилларда конвергенция ходисаси кузатилди, яъни [i] ўзгаришсиз қолди.

2. Умумтуркий [θ], [ð] товушларининг ҳозирги туркий тиллардаги дивергент белгилари.

ð > z бошқирд: qıð; туркман: qıð; турк: qız; ўзбек: қиз.

ð > z бошқирд: küð; туркман: göð; турк: göz; ўзбек: кўз.

ð > z бошқирд: tuqıð; туркман: dogıð; турк: doquz; ўзбек: тўққиз.

Туркий тиллардаги [θ] ва [ð] фонемаларининг мавжудлиги авваллари туркийшунослар томонидан инкор қилиниб келган, лекин жонли тил материаллари уларнинг бу ҳолатнинг мавжудлигини тан олишга мажбур қилди [Дмитриев, 1962; 15]. Тил фонетик структурасида юз берган шу каби ўзгаришлар умумтуркийдан ҳозирги тилларга томон ривожланиш жараёнини бошлаб берганлигини кўрамыз.

Юқоридагиларга қўшимча қилиб, қуйидаги мисолни келтирсак:

“z форманти 1чи ва 2чи ўахс кўплик сондаги кишилиқ олмошларида кузатилади. biz<bi+z (биз); siz < si+z (сиз)”. [Қўлдошев, 175]

Туркий тилларда унлиларнинг чўзиқлиги кўп тилларга хос, лекин шу билан бир вақтда тилларни фарқловчи дивергент белгилар сифатида чиқиши мумкин. Масалан: Умумтуркий шакл бўлган унлилар тува ва ўзбек тилида фақат қисқа унлиларга мос келади. āш>аш; āт>ат; bāш>баш ва ҳоказо. Аммо шу билан бир вақтда ўзбек тилида а ёки ā эмас балки [o] унлиси келмоқда [o] бу ā нинг қисқаси эмас, балки бутунлай бошқа унли. Балки биз ўзбек тилида унлилар сингармонизмининг ўзбек тилида кузатилмаслиги сабабини шу ерда кўрамыз. Бошқача қилиб айтганда, бошқа тилларда ўша сўзларга -лар кўплик қўшимчасини қўшсак атлар, ашлар, ба йлар, башлар ҳосил бўлади, агар иш ва ин сўзига –лар қўшсак: ishler, inler, ва ҳоказолар пайдо бўлади. Ўзбек тилида эса бу қонун ишламайди. –лар қўшсак оқлар, отлар, бойлар, борлар, ишлар, инлар ва бошқалар пайдо бўлади.

Бу эса сингармонизмнинг ўзи дивергент белги сифатида юқоридаги [ā>o, ш>с, g>й] каби альтернативлардан кейинроқ юз берганини кўрсатади. Унда прототурк ва айрим пайтларда протоолтой тилларининг тилшунослар томонидан тахмин қилиб тақлиф этаётган талаффуз шакллариининг ўзбек тилидаги шаклларга тўлиқ ёки қисман мос тушиши ўзбек тилининг прото-олтой ва прото-туркий даврлардан бери кўплаб дивергент белгиларини намоён қилиб келаётган бўлса-да, унда, яъни ўзбек тилида прототипик шакллариининг кўплаб сақланганлиги ўзбек тилида конвергенция ходисасининг етакчи тенденцияси бўлиб келганини тасдиқлаши мумкин. Ўзбек тили ўз тарихий таракқиёти даврида ҳозиргача фонетик структураси, грамматик структурасида, луғат таркибида кўплаб ўзгаришларни бошдан кчириб келган бўлса-да, у умумтуркий шакллариини сақлаб қолгани учун ўзбек тилини Амир Темур “туркийнинг (ўзак) ўқ бўғинини ташкил этади” дегани бегиз эмаслигини кўрамыз.

Ўзбек тилида протурк ва прото-олтой унлилари асосан сақланиб қолган, лекин улар кўп ўзгаришларни бошдан кечирган. [Щербак, 1983; 24-40]

Улардан айримларини мазкур мақолада доирасида кўриб чиқишга уриниб кўрамыз.

Умумтуркий [a] фонемаси озарбайжон, олтой, балқар, гагауз, қозок, караим, қирғиз, қора-қалпоқ, кумық, нўғой, турк, туркман, уйғур, хакас, шор ва ёқут тилларидаги [‘a] фонемасига мос келади. Башқирд ва татар тилларида [a] биров лабланган фонема ҳисобланади. Ўзбек тилида эса умумтуркий [a] ўзбек тилида [o] га мос келади. Масалан: ат-от, алти-олти, аш-ош, баш-бош, хатин-хотин, ал-ол, бар-бор, тап-топ ва ҳоказолар. А.М.Щербак бу дивергенция А.М.Щербак бу дивергенция ходисасини ўзбек тилига араб ва форс тилларининг кучли таъсири билан изоҳлайди. [Щербак, 1983; 34] Масалан: қарор, агар, асар, маслаҳат, калта ва ҳоказо.

Лекин, А.М.Щербакнинг бу мисолларни келтиргани қоронғу, фақат биринчисини тушуниш мумкин: қарар > қарор. Аммо қолганларда [o] йўқку.

1) [a]нинг [o]га тўғри келиши ёки тилшунослик терминини қўлласак регуляр мос тушиши аввалги бобларда биз кузатган Умум Ҳинд-Европа [o]нинг герман тилларида [a]га мос келишига турдош ходиса ҳисобланади. Масалан, Ҳинд-Европа [o] > Герман [a]. Рус тилидаги «стоять» > инглиз тилидаги stand. Ҳозир умумтуркий “a” товушининг бошқа айрим дивергент белгиларини кўриб чиқамиз.

а > у, ў, и, ї, ä. Масалан: *ijm* < *ajm* “сўрамоқ”; *ivaç* < *abič* (ўзбек “ховуз”); *илтан* < *алтын* < *алтун*; *пил* < *бал* (асал); *sixla* < *сақла*, *хирам* < *қорин*; *il* < *ал* < *ол*; *сир* < *ёзмок*; *хасан* < *кичан* (қачон); *чаха* < *товук*; *улма* < *алма*; *хут* < *қат*; *ултта* < *алти* “олти”; *хумаш* < *қамыш*; *пут* < *бат* “ботмоқ”.

2) Кейинги [o] фонемаси Озарбайжон, олтой, балқор, гагауз, қараим, кўмик, нўғай, тува, турк, туркман, уйғур, хакас, шор, якут тилларида конвергенцияни бошидан кечириб барча тилларда сақланиб қолган. Ўзбек тилида бу [o] товуши [y]нинг тил олди, чўзиқ шаклига айланган, ва бу билан умумтуркийга нисбатан дивергент элементга айланган. Масалан; *хул* < *кўл*; *хур* < *кўй*; *ута* < *ўт*; *ивал* (ўғил), *biran* < *ўрин*; *таххар* < *тўққиз*; *ватар* < *ўттиз*; *варман* < *ўрмон*; *вал* < *ўл*; *тапра* < *тупроқ*; *май* < *бўйин*.

Чўзиқ [õ] қисқа [o] га мос келади. Масалан: *суол* < *йўл*; *уон* < *ўн*; *туол* < *тўл*; *уот* < *ўт*; *вут* < *ўт*; *чўл* < *йўл* ва ҳоказо.

3) Кейинги фонема [y] товуши Озарбайжон, қозок, қорақалпоқ, болқор, гагауз, қараим, қирғиз, кумик, тува, турк, туркман, хакас, уйғур, шор, ёкут тилларидаги [y]га мос келади. Бошқир, қозок, қорақалпоқ, нўғай ва татар тилларида унинг ўрнида кўпроқ кучсизланган [o] ва [‘i] ўртасидаги [ь] ривожланган, бу дивергент элемент сифатида белгиланади. Масалан; *тәрна* < *турна*; *варам* < *узун*; *пата* < *бўтқа*; *хевел* < *қуяш*; *пелет* < *булут*; *халха* < *қулоқ*; *кулпак* < *чаптар* < *дулдух*; *парча* < *бурчак*; *хата* < *қуда*; *хантар* < *қундуз*; *тар* < *тур*; *ватан* < *утан*, *удаи*; *тим* < *тут*; *вир* < *ўр(мок)*; *шив* < *сув* ва ҳоказолар.

4) Умумтуркий [i] қисқа товуш чуваш тилида қуйидаги дивергент белгилар билан воқеланган: [a] (e). Масалан: *тавар* (тор) < *тиғиз*; *херех* < *қирқ*; *чернэ* < *тирноқ*; *хёл* < *қиш*; *селэн* < *дїлан* (илон); *хајах* < *қиёк* (ўт); *танла* < *тингла*.

5) Умумтуркий [ä] товуши олтой, балқор, гагауз, қозок, қараим, қирғиз, қорақалпоқ, кумик, нўғай, тува, турк, туркман, ўзбек, шор тилларида [э] қисқа [э] га конвергентлашган. ä < э. Бошқирд, татар ва хакас тилларида умумтуркий ä < i га айланди.

6) Умумтуркий [y] айрим тилларни ҳисобга олмаганда барча туркий тилларда [y] фонемаси шаклида конвергенция жараёнининг бошидан кечирган. Айримлар қаторига ўзбек ва чуваш тиллари киради. Ўзбек тилида [y] фонемаси “y” шаклида тил олди фонемасига ўзгарган.

Туркий тиллар фонетик тизимида содир бўладиган конвергент ходисаларнинг қуйидаги турларини санаб ўтишимиз мумкин.

- 1) Биринчи бўғиндаги унлининг торайиши. (103 б.)
- 2) Ассимиляция. [Гаджиева]
- 3) Делабиализация.
- 4) Икки унли орасида юмуқ ундошларнинг спирантизацияси.
- 5) *к > ч*; *т, д > ч*; *ч > ц*.
- 6) Протеза.
- 7) Икки унли орасида ундошнинг иккиланиши (гелпенация)
- 8) Иккиланган ундошларнинг кучсизланиши.
- 9) Унлиларнинг торайиши.
- 10) Сўз бошидаги унлиларнинг дифтонгизацияси.
- 11) Л нинг ўзгарувчанлиги.
- 12) Умлаут. [Баскаков, 1986; 292]

Бу барча дивергент ходисаларни бирма бир қисқача кўриб чиқамиз.

1. Биринчи бўғиндаги унлининг торайиши туркий тилларда шу жумладан ўзбек тилида кўп учрайдиган фонетик ходиса ҳисобланади. Масалан:

Ўзбек (курама) дийди < Ўзбек адабий дейди;

Ўзбек адабий: кийим > Хоразм шеvasи: гийим;

Юқоридаги мисолларда биз: [e>и] (дейди-дийди) дивергент жуфтликларни кўришимиз мумкин. Улар ўз вақтида ёзма нутқнинг ёзув асосида меъёрлашганлиги учун адабий нормага кира олмай узус доирасида қолган дивергент элементлар бўлиб, улар, биз куйида келтирадиган мисоллар орасида ҳам кўплаб учрайди.

Биринчи бўғиндаги унли торайишига яна бир дивергент тип [-o] > [y] ни келтириш мумкин. Масалан:

Ўзбек (адабий): ў > Ўзбек (Жиззах шеvasи): о бўрон > бўрон.

[θ > y]: Ўзбек (адабий): ўрик > Жиззах шеvasи: урук. [Гаджиева, 105]

2. Ассимиляция ҳодисаси туркий тилларда жуда кенг тарқалган фонетик жараёнлардан биридир. Битта мисолда айтадиган бўлсак туркий тиллардаги отларнинг кўплик қўшимчаси – лар олимларнинг гувоҳлик беришига 17та фарқланувчи дивергент белги шаклига эга; улар: -лар, -лер, -лэр, -лор, -лөр, -дар, -дер, дэр, -дор, -дэр, -тар, -тер, -тэр, -тор, -төр, -нар, -нэрдир. Масалан: эркалар > эркектер, эркеклэр; бойлар > байдар; аталар > атадар, уйпер > уйдер. Булар Қирғизларга қўшни ўзбеклар нутқида кўп кузатилади. [Гаджиева, 63]

[н>л] кўринишдаги ассимиляция ҳам ўзбек тили шеваларида учрайдиган фонетик жараёнлардан ҳисобланади. Масалан болалар (норма) – балдар, баллар; кунлар – куллар, кунлер.

[н-д-т] кўринишли ассимиляция ҳам кузатилади. Масалан: жойдан > жойдин; [o>a; a>и]: қишлоқдан > қишлоқтин. [a > a, д > т, й – ж – ж] [j - з - dz] ассимиляцияси ҳам туркий тилларда кенг тарқалган дивергент элементлардан ҳисобланади.

Бундан ташқари умумтуркий тилларда [ч>ш], [ш>ч] ассимиляцияион ўзгаришлар ҳам кенг тарқалган. Масалан: чай > шай; этикчи > этикши; уч > уш (учмоқда); русча > орусша ва ҳоказо.

3. Делабиализация термини унлиларнинг маълум ўринларда лабланганлик хусусиятини йўқотиш ҳодисасини билдиради. Масалан қорақалпоқ тилида буйақта>бийақта (y>и); бузав>бизав (бузоқ); Ўзбек тилининг ўш шеvasида: мусича>мичча; душман>дышман; бузав>бизов (бузоқ); Озарбайжон тилида юлдуз>йылдыз (ы>у); турна>тырна; буз>быз (муз). [Баскаков, 1986; 292]

4. Икки унли ўртасида келган юмуқ, портловчиларнинг сирғалувчи ундошга айланиши. Икки унли ўртасидаги позицияда келган юмуқ портловчи товушларнинг муайян ўринларда сирғалувчи ундошга айланиши туркий тилларда кенг учрайдиган ҳодиса ҳисобланади. Масалан: Ўзбек тилининг Жиззах шеvasида бобо>бова; ароба>арава; Умумтуркий чўбон > Азарбайжон шеvasи чован; Умумтуркий юбарув > ғарбий сибир татар тили: йевару > жибару; Умумтуркий кубелек > кувелек (капалак).

г/ғ > в дивергент белгилар.

Ўзбек тилининг курама шеvasида топилган. Масалан: отига > атыға > отува (атува).

F (y) → w → чўзиқ унли дивергенцияси нафақат туркий балки бошқа кўп тилларда ҳам кузатилади. Масалан, қадимги инглиз тилидаги *Hē folzende ānum burz-sittendum* мап гапини олсак бу ерда *folzende* сўзи гапнинг кесими бўлиб бу сўздаги *z* - харфи қадимги инглиз тилида 6 хил ўқилган: [g (г); γ (ғ); j (й); dz (ж); z (ж - “журнал”даги), h (х)] кейинчалик еттинчи товуш қиёмати ҳам пайдо бўлди – [w]. Демак сўз *folwende* га ўзгаради, бу ерда – *ende* қўшимчаси ҳозирги инглиз тилидаги *-ing* қўшимчасига тушади *folw* эса *follow* га ўзгарди. Маъноси эса ўзгармай қолди, ва бу гап ҳозирги инглиз тилида: *He followed a town-dwelling man* деб таржима қилинади. Бу IX аср ёзма ёдгорликларидан олинган гап бўлиб у қадимги олтой ва туркий тилларда ҳам кузатилганлиги билан қизиқдир. Юқоридаги гапнинг ўзбекча таржимаси: У бир шаҳарлик одамнинг ортидан кетди. (= одамга эргашди) *to follow* – эргашмоқ, ортидан бормоқ, кузатмоқ, изидан бормоқ деб таржима қилинади. [Ильиш, 1975]

ч-ж-ж – дивергент учлиги: Ўзбек адабий тили ч > Ўзбек Паркент шеvasи тинчмиз > тинжмиз; турк тили кучук > Турк геоклен шеvasи гужук; (Санчки) Озарбайжон тили санчағ > Озарбайжон имишлин шеvasи санжāх. [Гаджиева, 107]

к > г дивергент жуфтлиги: Ўзбек тилининг қипчоқ шеvasи: эгин < Ўзбек адабий тили: экин; ноги < нок; Қозоқ тили: аға > шеvasи: ақа;

5. Сўз бошидаги ундошлар талаффузида кузатиладиган дивергент белгилар.

к > ч альтерацияси. Бу ўзгариш тил олди ундошлар олдида содир бўлади. Масалан: Озарбайжон тили кирпик > Нахичеван шеvasи чирпих; (Ўзбек: киприк). [Ширалиев, 1962]

т > г > ч альтерацияси. Ўзбек тилининг Тошкент, Андижон, Наманган шеваларида кузатилади. Масалан: Ўзбек адабий тили > Тошкент, Андижон, Наманган шеvasи: чиш; чөш.

ч > ц дивергент жуфтлиги: Қирғиз тили: чай > Шим. шеvasи: цай; Рус тили: церковь > Ўзбек тили: черковь. Рус тилидан сўз қабул қилинганда тил мана шу схемадан фойдаланган. Ёки: Инглиз тилида Church [tʃə:ʃ] > Рус тилига Церковь : Немис тилига: Kirche; Этимон сўз Грек тилидаги Κυριακον (черковь). [Смирницкий, 1960]

6. Протеза дивергенциянинг бир усули сифатида.

Протеза туркий тилларда кўп тарқалган фонетик жараён бўлиб у Озарбайжон, Қора қалпоқ, ўзбек ва ҳоказо тилларда асосан j, y, w, v, h, x кабилар билан содир бўлади. Масалан: Қора-қалпоқ ис > Шимолий қора-қалпоқ шеvasи: ийис (ис, ҳид); Ўзбек тили йирик > Ғаллаорол шеvasи: ирик; Турк тили ағач > Шева: йағач; Гагауз тили: агра > шева: harpa (арпа); Ўзбек адабий тил: ҳисоб > ўзбек шева: ҳисап.

Қиёс учун Ҳинд-Европа тилларида кузатиладиган ўхшаш ходисаларни кўрсатиб ўтишни лозим топдик: Курд тили: hasp > Тожик тили: asp. (от)

7) Икки унли орасида келган ундошларнинг иккиланиши ҳодисаси: Қирғиз тили: отус > Қирғиз жанубий шева: оттуз; Турк тили: яман > Турк шева: йамман; Турк тили: кенгул > Турк шева: гөңгул. (Юрак); Ўзбек тили: эшак > шева: эшшак; Қумиқ тили: ачиқ > шева: аччиқ. [Гаджиева, 112]

8) Иккиламчи ундошларнинг кучсизланиши. Бу ҳодиса жуфтлашиш ҳодисасининг акси бўлиб унда иккиланган тил шакллари айрим контекстларда парчаланишни бошидан кечиради.

Ўзбек адабий тил: икки > Бахмал шеvasи: ики.

Ўзбек адабий тил: бизни > Шева: биззи > Шева: бизи.

Ўзбек адабий тил: сизни > Шева: сиззи > Шева: сизи.

Ўзбек адабий тил: бизни > Шева: биззи > Шева: бизи.

Ўзбек адабий тил: иссиқ > Ўзбек адабий тил: исит. (фёъл)

Бу ҳодиса герман тилларида ҳам кузатилишини юқорида айтиб ўтганмиз. Масалан: beginnan > beginen (Немис тили).

9. Унлиларнинг торайиш ҳодисаси. Бир қанча ўзгариш турларининг ёки дивергент элементларини ўз ичига олади. Масалан, [o > y, ə > ü]: Бошқирд тили: botqa > butqa; Қозоқ тили: ol > ul; Туркман тили: томсару > тумсару (хўмраймоқ); Туркман тили: өгей > угей (ўғай); Қозоқ тили: қодық > қудик (хўтик).

10. Сўз бошидаги унлиларнинг дифтонгизацияси. Бу ҳодиса туркий тиллардан қозоқ, қорақалпоқ ва бошқирд тилларида кузатилади. Масалан: Қорақалпоқ тили: on > won (ўн); Бошқирт тили: төла > төула (тўла); Қозоқ тили: ёмир > уёмир (умр). [Дмитриев, 1962; 279]

11. [л]нинг ўзгарувчанлиги ҳодисаси туркий тилларга хос энг қадимги фонетик жараён эканлиги Н.К. Дмитриев томонидан таъкидлаб ўтилган эди. [Дмитриев, 1962; 279] Мисоллар:

Қозоқ тили: ал (олмоқ) > а(л)са (олса).

Қозоқ тили: бол > боса (бўлса).

Қозоқ тили: болған > боған (бўлган).

Бу ҳодиса қорақалпоқ, ўзбек ва бошқа туркий тилларда ҳам кузатилади. Масалан:

Қорақалпоқ: болса > боса.

Ўзбек адабий тили: қолса > Ўзбек оғзаки нутқи, шева: қоса.

Ўзбек адабий тили: бўлса > Ўзбек оғзаки нутқи, шева: бўса.

Ўзбек адабий тили: бўлмаса > Ўзбек оғзаки нутқи, шева: бўмаса ва ҳоказолар.

12. Умлаут ҳодисаси дивергент элемент сифатида ўзбек, қозоқ, қирғиз, уйғур тилларида ва бошқа айрим тилларда кузатилади. Масалан:

Ўзбек тили: соч > Ўзбек тили ош шеvasи: чач.

Ўзбек тили: оёқ > Ўзбек тили шеvasи: аяқ.

Ўзбек тили: кетганим > Ўзбек тили шеvasи: кетгоним.

ХУЛОСАЛАР.

Мазкур мақолани хулосалаш мақсадида шуни айтиш мумкинки, жаҳоннинг барча тил оилалари, ва гуруҳларида кузатилганидек туркий ва ўзбек тилларида ҳам дивергент элемент гуруҳ ва алоҳида тилларнинг шаклланиши ва кейинчалик ривожланишида катта роль ўйнаган. Бу умумий фикларни қуйидаги тарзда шакллантиришни лозим топдик.

1) Дивергент белгиларнинг вазифаси шева ёки тиллардан фонетик шакл, грамматик шакл, ёки лексема яратиш орқали тилга инновациялар олиб кириш, инновацияларни функционал жиҳатдан фаоллаштириш орқали тилнинг, аниқроғи шева, тил ва ундан каттароқ бирликларнинг янги шакллари яратиш, ёки шу орқали тилнинг янги функционал-структурал босқичига олиб ўтишдир. Кўрганимиздек туркий тилларда дивергент белгилар йўналишининг умумий миқдори ундан ортиқдир.

2) Конвергент белгиларнинг мақсади тилнинг ягоналиги яхлитлигини сақлаб қолиш, бу дегани конвергент белгилар ривожланмайди, тилни ривожланишдан тўхтатади деган фикрга олиб келмайди. Дивергент белгилар маълум бир босқичга келганда, айрим тилларда кенг тарқалиб фонетик, лексик ёки грамматик норманинг аъзоси бўлиб қолгач, энди улар конвергент белгиларга айланиб боради, яъни аввал дивергент белгилар кузатилмаган тил, шева каби функционал вариантларга ҳам кирибю кела бошладилар, натижада яқкалик умумийликка айлана боради. Дивергенция конвергенцияга айланади.

3. Дивергент белгилар анъанавий тилшуносликда дивергент изоглосс ҳодисалар деб аталаган. Конвергент белгилар эса ўз навбатида конвергент изоглосс ҳодисалар деб юритилган.

4. Дивергенция жараёнлари одатда тил оиласи тарқалган ареалларнинг чекка худудларида периферия ареалларида кўпроқ ва фаолроқ содир бўлади. Марказ ва гуруҳлараро тил контактлари интенсив бўлган ареалларда конвергент белгиларнинг фаоллиги кузатилади ва тиллар, шевалар тараққиётида конвергенция доминант тенденция сифатида кузатилади.

5. Дивергент белгиларининг аксарияти перифериял ареаллардатил нормасининг асосий элементи сифатида мавжуд бўлади. Масалан туркий тиллар тарқалган ареалларнинг энг шимолий-ғарбида, шимолий – шарқида ва шу каби чекка худудларда дивергент белгилар кўпроқ сақланган. Масалан: чуваш, гагауз, кумық, қараим, қрим татар тили, хакас, халаж, ва ҳоказо тилларда архаик бошқа тилларда аллақачон ўлиб кетган, муомаладагн чиққан, эски шакл ёки сўз маънолари сақланиб қолган.

Цивилизациялар тўқнашуви одатий бўлиб келган, бошқа тил оилалари ва бошқа тиллар билан доимий контакда бўлган ареалларда кўпроқ инновацион жараёнлар, шакллар, янги маънолар кузатилади. Бу каби тилларда турк, ўзбек, қозок, қирғиз, татар, бошқирд тилларини санаб ўтишимиз мумкин. Чунки маданиятлар тўқнашуви тилларнинг тўқнашувига олиб келади, ва шу йўл билан тилларга кирган инновациялар конвергент жараёнлар тусини олади.

Адабиётлар:

1. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М.: Наука, 1986. 520 с.
2. Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. М., Изд. восточной литературы, 1962.
3. Древнетюркский словарь (=ДТС). М.: Наука, 1969, 800 с.
4. Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический фонд. М.: Изд. «Восточная литература», РАН, 2007. 224 с.
5. Ильиш Б.А. История английского языка. М.-Л.: ВШ, 1975, 380 с.
6. Кулдашев А.М, Акбаров А. Этимологический анализ некоторых этнонимов тюркских народов. Научный вестник Май – Луу – Суйского института экономики и управления, Андижан: Изд. Хаёт, 1999.
7. Кулдашева Ш.А. Роль и характер языковых контактов в условиях глобализации. Сборник материалов III Международной научно-практической конференции

- «Инновации в образовании: поиски и решения» 1 том, Казань, Российская Федерация, 2016, стр. 175-178.
8. Қўлдашев А.М. Тилшуносликда тарихийлик тамойили. – Тошкент; Фан, 2020. – 300 б.
 9. Қўлдашева Ш.А. Конвергенция ва дивергенция жараёнларининг глоттогоник ва структуравий-диахроник ривожланиши. // Инновация, таълим сифати ва ривожланиш. Тошкент, 2021. 96-98 бб.
 10. Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, 350 с.
 11. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. Т.: Фан, 2008. 600 б.
 12. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Том I. М.: Наука, 1980. – 395 с.
 13. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык. М.: Изд. лит. на иностр. яз. М., 1960. 280 с.
 14. Степанов Ю.С. Семиотика: Антология / Сост. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. - 702 с.
 15. Ширалиев М.Ш. Озарбайжон диалектологиясининг асослари. – Баку, 1962.
 16. Щербак А.М. О тюркском вокализме. – в кн. Тюркологические исследования, М. Изд АН, 1983, С. 24-40.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000